

O USO DE BLOG COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO

Versão republicada em 2025. Conteúdo original de 2010 preservado conforme enviado pela autora.

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - UNICID

**O USO DE BLOG COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL DE COMUNICAÇÃO E
INTERAÇÃO**

Conselheiro Lafaiete – MG

2010

Thereza Christina Friche Sanna

**O USO DE BLOG COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL DE COMUNICAÇÃO E
INTERAÇÃO**

Artigo apresentado à Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, como pré-requisito para a obtenção do título de Especialista em Tecnologia em Educação a Distância.

Orientadora: Prof^a. Leociléa Aparecida Vieira

Conselheiro Lafaiete – MG

2010

O USO DO BLOG COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO

Thereza Christina Friche Sanna

RESUMO

O artigo reflete sobre o uso do blog como ferramenta educacional de comunicação e interação, enfatizando a sua importância para a construção do conhecimento. O objetivo geral que embasa o presente artigo visa à análise do blog educacional como uma ferramenta capaz de contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem através da comunicação e interação dos alunos através da internet. Os objetivos específicos visam analisar a contribuição do computador e suas tecnologias para o processo de aprendizagem, com o intuito de promover o entendimento sobre a definição de blog educacional; demonstrar a importância da comunicação como mecanismo para o desenvolvimento da aprendizagem através da assimilação de novos conhecimentos e experiências capazes de contribuir para a formação intelectual e cultural dos alunos. A metodologia aplicada tratou-se de uma revisão da literatura sobre a auto-aprendizagem através da educação a distância, as dificuldades de comunicação e as possibilidades de interação através da construção de blogs educacionais. Concluiu-se, portanto, que o uso dos blogs educacionais trata-se de uma importante ferramenta de desenvolvimento da educação, das novas aprendizagens, que oportunizam aos usuários condições de ampliarem os seus conhecimentos mediante diferentes formas de pensamentos, orientados por educadores que já se interagem com a nova visão educacional, que busca através das novas tecnologias incluir os alunos no mundo digital, transformando-os em internautas que navegam em busca de novos saberes, propiciando contribuir para o aprimoramento e enriquecimento cultural, intelectual, social, política e econômica, transformando-os em agentes ativos na transformação social.

Palavras-chaves: Blog. Educação. Interação. Comunicação.

Introdução

O ser humano, desde o seu surgimento, e, principalmente após o período renascentista, passou a utilizar a razão como forma de desenvolvimento das ações humanas, evidenciando que, através do pensamento, os indivíduos possuem a capacidade de criar, transformar e aprimorar ações que visem o benefício tanto individual, quanto coletivo, enfatizando as transformações que são verificadas na sociedade.

O aprimoramento das ações humanas identifica-se através das inúmeras atividades realizadas em benefício da busca de novos conhecimentos, da criação de novas tecnologias, as quais propiciam a interação do mundo de maneira a possibilitar o intercâmbio de diferentes culturas, enriquecendo dessa forma, a bagagem cultura dos indivíduos que procuram através do conhecimento, contribuir para a transformação social.

Nas últimas décadas, o acelerado avanço das tecnologias provocou importantes e significativas transformações no modo de vida dos indivíduos. O surgimento das tecnologias, a partir da década de 80, possibilitou o aparecimento dos computadores, os quais se constituem em uma importante ferramenta de comunicação, capaz de interligar pessoas de diferentes sociedades, criando uma rede de interação de conhecimentos, que favorece o desenvolvimento das sociedades e dos pensamentos que são essenciais para a sua evolução.

É notório que o uso da tecnologia no cenário educacional é de relevante contribuição para o desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos, bem como para o auxílio das atividades dos educadores.

O uso do computador em ambientes de aprendizagem implica em entender o computador como uma nova maneira de representar o conhecimento, provocando um redimensionamento dos conceitos já conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas idéias e valores (VALENTE, 1993, p. 07).

Através da citação apresentada, verifica-se que, a importância da inclusão dos computadores no processo de ensino e aprendizagem, possibilitou além da interação dos conhecimentos em relação às diferentes culturas existentes, transformando o mundo em uma aldeia global, propiciou o desenvolvimento das reflexões a cerca dos conteúdos ministrados, oferecendo aos educandos, independente de seu nível no processo de aprendizagem, a possibilidade de interagir, ampliar e criar novos conhecimentos a partir da descoberta de mecanismos que lhes propiciem esta criação.

A quantidade de programas educacionais e as diferentes modalidades de uso do computador mostram que esta tecnologia pode ser bastante útil no processo de ensino, pois possibilita fortalecer e potencializar novas idéias que possam transformar a escola num espaço de socialização de conhecimento (VENDRUSCOLO, FERREIRA e ROSSATO, 2008, p. 02).

Ainda, segundo os autores supracitados, são vários os benefícios e efeitos da introdução de computadores na Educação. O computador pode ser utilizado como auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos curriculares bem como em tarefas da administração escolar, além da possibilidade de ser útil para o desenvolvimento de novas

competências cognitivas, entre elas a maior responsabilidade dos alunos pelo trabalho, as novas relações professor-aluno e entre os alunos.

A educação é essencialmente um processo de comunicação e de informação, de trocas de informações que facilita a comunicação entre os participantes. A internet propicia não apenas o acesso a informações, mas principalmente, a possibilidade do usuário interagir, podendo interferir no processo de aprendizagem como autor.

Dentro deste contexto, ressaltando a importância da utilização das tecnologias de informação e comunicação, apresentada através do uso do computador, surge a seguinte indagação: Qual a importância dos blogs para a comunicação e troca de informações dos alunos e professores como forma de propiciar o desenvolvimento da construção dos novos conhecimentos?

O blog trata-se de uma ferramenta a qual pode contribuir significativamente para que os alunos e educadores ampliem os seus conhecimentos, evidenciando a possibilidade de trocas de informações e conhecimentos, propiciando o entendimento que a comunicação é um fator essencial para que os indivíduos possam interagir de maneira a buscar a inovação de seus pensamentos e o enriquecimento de sua bagagem cultural e intelectual.

O objetivo geral que embasa o presente artigo visa à análise do blog educacional como uma ferramenta capaz de contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem através da comunicação e interação dos alunos através da internet. Os objetivos específicos visam analisar a contribuição do computador e suas tecnologias para o processo de aprendizagem, com o intuito de promover o entendimento sobre a definição de blog educacional; demonstrar a importância da comunicação como mecanismo para o desenvolvimento da aprendizagem através da assimilação de novos conhecimentos e experiências capazes de contribuir para a formação da bagagem intelectual e cultural dos alunos.

A justificativa para a construção deste artigo embasa-se na tentativa de viabilizar a comunicação mais acessível a um maior número de pessoas com o propósito de oportunizar aos indivíduos, canais de interação e familiarização com as ferramentas disponibilizadas através da internet, buscando a familiarização com as novas tecnologias aplicada em ambientes educacionais.

A metodologia aplicada tratou-se de uma revisão da literatura sobre à auto-aprendizagens através da educação à distância, as dificuldades de comunicação e as possibilidades de interação através da construção de blogs educacionais. Os instrumentos utilizados para a coleta de informações configurou-se no levantamento bibliográfico a partir

do referencial teórico, publicações já tornadas públicas e favoráveis a novas considerações, revistas digitais, pesquisas, monografias, teses e dissertações.

Em um primeiro momento, o presente artigo buscou refletir sobre a contribuição do computador e suas tecnologias para o processo de aprendizagem, ressaltando que, a utilização das ferramentas tecnológicas, principalmente a internet, possibilita que os indivíduos ampliem o seu campo de pesquisa, evidenciando a construção de novas críticas em relação ao conhecimento, além de oportunizar a interação e a troca de informações de maneira a propiciar o enriquecimento de sua bagagem intelectual necessária para a formação de seus conceitos relacionados às novas aprendizagens.

Em um segundo momento, demonstrou-se a importância da comunicação e interação dos alunos através dos blogs, permitindo a compreensão das possibilidades de melhoria da aprendizagem, através da troca de informações, que constituem em um dos pilares para o desenvolvimento da aprendizagem como um processo de constante busca pelo conhecimento.

Fundamentação teórica

O computador e suas tecnologias

O computador é evidenciado como um instrumento de grande relevância no que se refere a sua contribuição para a diminuição da comunicação entre diferentes povos e culturas, possibilitando a interação através de suas ferramentas dos indivíduos que pertencem a diferentes sociedades, estabelecendo uma rede de comunicação que oportuniza a troca de conhecimentos e vivência através da internet.

A rede mundial de computadores encurtou distância de uma forma inacreditável, instantaneamente, estar plugado com o outro lado do mundo. No entanto, a maior revolução que a internet trouxe não é a facilidade de acesso as informações, mas a possibilidade do usuário interagir, podendo interferir nesse processo, sendo autor e não apenas receptor de informações. São várias as ferramentas que possibilitam isso, mas especialmente uma delas tem alcançado grande espaço na mídia virtual nos últimos tempos: o blog (MARTINS, FIORENTIN e MICHELIN, 2007, p. 11).

Percebe-se que, a importância do blog, como ferramenta interativa e veículo de troca de informações e conhecimentos, são ressaltados como um recurso, capaz de propiciar a interação entre os indivíduos, possibilitando através de sua utilização de fácil entendimento, a participação dos usuários na construção de conhecimentos os quais podem ser compartilhados com outras pessoas.

A prática da utilização da tecnologia computacional possibilita a difusão de novos conceitos, que são apresentados como base da formação social, o que justifica as mudanças de pensamentos que são responsáveis pela evolução da sociedade globalizada.

Em referência ao blog, o mesmo é considerado como uma ferramenta que alcança resultados positivos, por propiciar a interatividade entre as informações, apresentando como características, publicações em forma de diários, admitindo comentários que possuem o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos pensamentos apresentados.

Salienta-se que, a construção de blogs através da web é comprovadamente cada vez maior, diversos usuários criam blogs que propiciam a comunicação através dos depoimentos os quais são anexados, viabilizando a prática do diálogo entre os usuários, e permitindo, dessa maneira, que sejam criadas idéias que se caracterizam devido a sua riqueza de informações frente às diferentes realidades e conhecimentos que são incorporados através da comunicação e interatividade dos leitores.

Dentro deste contexto, apresentam-se no cenário educacional, os blogs, os quais oportunizam aos educandos e educadores a utilização desta ferramenta para o desenvolvimento do processo de aprendizagem.

Na educação, os blogs oferecem múltiplas opções de atividades tanto ao educando quanto ao educador. É possível fazer intercâmbio com outras escolas ou com turmas da mesma escola para debater o mesmo tema, publicar textos e opiniões favorecendo a produção escrita e a leitura (MARTINS, FIORENTIN e MICHELIN, 2007, p. 11).

A internet é, atualmente, um veículo que oportuniza o desenvolvimento da inteligência coletiva, através da construção, troca e intervenção em pensamentos que surgem em diferentes partes do mundo, evidenciando que, convive-se atualmente, com o sentido de aldeia globalizada, onde todas as nações encontram-se conectadas através da web, podendo interagir, buscar novos conhecimentos através do computador.

Para tanto, ressalta-se que, a questão da internet apresentou-se durante muito tempo, como um fator polêmico entre os educadores, uma vez que, da mesma forma que se trata de um enriquecimento para a busca de conhecimentos, a mesma é considerada por alguns alunos, como uma ferramenta capaz de facilitar as suas atividades escolares, não a utilizando de forma a promover o aprimoramento de seus conhecimentos, mas sim, de facilitar as atividades a serem executadas.

Quando o educador conscientiza os alunos do valor da internet como uma fonte eficiente de pesquisa, e não apenas como um local onde se encontram trabalhos prontos, ela

passa a ser considerada uma poderosa ferramenta frente ao desenvolvimento cultural, intelectual, social, político e econômico para os indivíduos.

Os blogs educacionais são vistos como uma ferramenta instrucional centrada na aprendizagem. Como atividade centrada nos alunos, os blogs permitem a eles construir capacidade de atuarem tanto individualmente como em grupo, atributos que hoje são reconhecidos como importantes e essenciais para as pessoas na sociedade contemporânea (MARINHO, 2007, p. 03).

Ainda, de acordo com o autor supracitado, como exercício de escrita, os blogs possibilitam o efetivo exercício de todas as etapas que a caracterizam, como o rascunho, a edição, a organização, a pré-escrita, a leitura da prova, a publicação e a revisão.

Dessa maneira, verifica-se que os blogs educacionais favorecem o desenvolvimento do processo de aprendizagem, evidenciando a sua contribuição para a interação entre os usuários, podendo através desta ferramenta, ampliar os conhecimentos devido à facilidade de manejo, bem como da liberdade de expressão, as quais são debatidas por aqueles que interagem nestes campos da web, oportunizando o debate enriquecedor e significativo de diferentes opiniões sobre os temas abordados de maneira coletiva, através da rede de comunicação.

Dessa maneira, admite-se após a reflexão sobre o computador e suas tecnologias que o surgimento dos blogs, e no caso do estudo realizado, sobre os blogs educacionais, constituiu-se em um dos grandes avanços em relação à busca por maior interação entre os usuários, alunos e professores, oportunizando a construção do conhecimento através da comunicação entre diferentes pensamentos, culturas e desenvolvimento de ações que constroem passo a passo a rede de conhecimentos, que transformam a sociedade.

A comunicação e a interação dos usuários através dos blogs educacionais

Os blogs educacionais contribuem para o aprimoramento da sociedade, evidenciando que os conhecimentos são essenciais para que se transformem antigos conceitos em novas formulações de acordo com o desenvolvimento das gerações.

“A educação é um processo no qual faz parte toda a sociedade, não só a escola”, afirma Moran (2007, p.153). Através deste pressuposto, reflete-se a concepção de que o mundo virtual, as ferramentas da internet, possibilita o desenvolvimento de uma educação corporativa, a qual conta em sua estrutura com a influência de diferentes conhecimentos, capazes de proporcionar a interação entre diferentes culturas e formas de pensamento.

Segundo Moran (2007) a sociedade educa quando transmite idéias, valores e conhecimentos, os meios de comunicação enfatizam o desenvolvimento de uma nova postura dos indivíduos, possibilitando-os interagir com diferentes conhecimentos, podendo ser expressas idéias que em conjunto com outras interpretações, desenvolvem o processo de aprendizagem.

É nesta perspectiva, se apresenta a relevância dos blogs educacionais, possibilitando a comunicação e a interação dos usuários através da internet, onde as dúvidas e questionamentos são expostos de forma a resultar em formulação de pensamentos que consigam ampliar a visão dos usuários que buscam novos conhecimentos.

A partir da compreensão da necessidade de interação entre os indivíduos e a importância da comunicação para o enriquecimento dos conhecimentos já existentes, favorece a compreensão de quanto se faz imprescindível, desenvolver ações que oportunizem os alunos a buscarem através da rede tecnológica de comunicação, a internet, novas visões e conceitos que são apresentados através da troca de experiências e ensinamentos. É de acordo com a vivência de cada usuário, que se constrói a fundamentação de novos pensamentos e idéias que são considerados alicerces para a mudança social.

Percebe-se a presença do blog educacional e toda a sua contribuição através da educação a distância, a qual possibilita a interação de diferentes alunos, criando uma rede de comunicação que se encontra aproximada através do blog, evidenciando a possibilidade de crescimento intelectual sem haver empecilhos relacionados à distância de contato entre os educandos.

De acordo com Maia e Mattar (2007, p. 17) “o aluno virtual tem mais autonomia do que um aluno presencial, no sentido de que ele tem mais domínio sobre os objetivos, as experiências de aprendizagem e as decisões de avaliação do seu programa”.

Através da possibilidade de ampliação de conhecimentos, detecta-se atualmente, que a educação à distância, contribui significativamente para a interação e comunicação de diferentes realidades, principalmente por utilizarem dos blogs educacionais, como ferramentas de comunicação e interação de diferentes vivências relacionadas ao desenvolvimento da aprendizagem.

Dentro deste contexto, evidencia-se que, a interação e a comunicação dos usuários são realizadas de maneira a possibilitar aos mesmos, a liberdade de expressão, de orientação em relação as suas dúvidas e questionamentos, oportunizando que os mesmos, através de seus pensamentos e orientações, formulem seus novos conhecimentos e passem a participar ativamente da transformação da sociedade, na qual se encontram inseridos.

Para tanto, ressalta-se que, “professores treinados podem organizar atividades on-line interativas que não apenas reduzem a distância transacional, mas que também aumentam a autonomia dos alunos” (MAIA e MATTAR, 2007, p. 17).

Dessa maneira, percebe-se que, os blogs educacionais não possuem apenas a função de se tornar uma mera rede de comunicação, mas se propõem ao desenvolvimento das habilidades, capacidades e potencialidades dos alunos, demonstrando a sua eficiência no que se refere à liberdade e a autonomia de pensamentos e ações dos alunos em buscar vencer os obstáculos necessários para o processo de aquisição de novos conhecimentos.

Portanto, a interação e a comunicação estabelecida através dos blogs educacionais constituem como uma meta de desenvolvimento de ações que visam não apenas transmitir informações, mas estimular os alunos a construir os seus conhecimentos através das orientações dos educadores e da troca de informações, experiências e vivências entre alunos e professores, demonstrando que a educação não se restringe a um espaço físico, que a mesma pode ser desenvolvida virtualmente, utilizando o computador e suas tecnologias em busca da construção da bagagem intelectual e cultural dos indivíduos que se propõem a ultrapassar os obstáculos da aprendizagem.

Conclusão

Após a reflexão sobre o uso do blog como ferramenta educacional de comunicação e interação, percebeu-se que, através da evolução da sociedade e das tecnologias essenciais para a sua formação, vivencia-se a inclusão de novas formas de desenvolver os conhecimentos, utilizando o computador e suas tecnologias, possibilitando o acesso ao conhecimento de todo e qualquer indivíduo.

A internet apresenta-se como uma ferramenta capaz de transformar as sociedades em uma única aldeia globalizada, reduzindo distâncias e possibilitando a comunicação e a interação de indivíduos de diferentes culturas, realidades e experiências. Dessa maneira, a significativa contribuição da web para a aproximação dos indivíduos e a construção de seus conhecimentos é enfatizada de forma positiva no que tange a sua proposta de interagir a população, construindo novas formas de pensamentos que são responsáveis pelas transformações da sociedade.

Os blogs apresentam-se como ferramentas da web capaz de promover o diálogo virtual entre usuários, os quais possuem autonomia de liberdade de pensamento, de concordância, de

opiniões que em debate, constituem os alicerces para a compreensão e fundamentação dos pensamentos variados que são essenciais para a construção da aprendizagem.

Os blogs educacionais favorecem o desenvolvimento das ações propostas por educadores e alunos, o que vale ressaltar a importância da educação à distância, como instrumento de autonomia ao aluno para buscar através de sua habilidade, fontes de conhecimentos através da interação e comunicação realizada nos blogs educacionais, que constituem em uma ferramenta singular para a absorção da compreensão de que a educação não se faz apenas dentro das instituições educacionais, mas através de diferentes instrumentos que podem ser utilizados como fonte de pesquisa, debate e comunicação frente a diferentes realidades existentes.

Concluiu-se, portanto, que o uso dos blogs educacionais trata-se de uma importante ferramenta de desenvolvimento da educação, das novas aprendizagens, que oportunizam aos usuários condições de ampliarem os seus conhecimentos mediante e diferentes formas de pensamentos, os quais são orientados por educadores que, já se interagem com a nova visão educacional, que busca através das novas tecnologias incluir os alunos no mundo digital, transformando-os em internautas que navegam em busca de novos saberes, que podem contribuir para o aprimoramento e enriquecimento de sua bagagem cultural, intelectual, social, política e econômica, transformando-os em agentes ativos na transformação social.

Referências

MAIA, Carmem; MATTAR, João. **ABC da Ead: a educação à distância hoje**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MARINHO, Simão Pedro P. **Blog na educação & Manual básico do blogger**. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Instituto de Ciências Humanas. 2007. Disponível em: <<http://www.scribd.com/doc/2214260/Blog-na-educacao>>. Acesso em: 15 set. 2010.

MARTINS, Marília do Rio; FIORENTIN, Marli Lenir Dagnese; MICHELIN, Neiva Morello. **Blog: a interatividade a serviço da aprendizagem**. Monografia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação – CCEAD – PUC - Rio. Porto Alegre, 2007. Disponível em: <<http://arobaeduc.terapad.com/resources/4489/assets/documents/monografia.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2010.

MORAN, José Manuel. **Desafios na comunicação pessoal: gerenciamento integrado da comunicação pessoal, social e tecnológica**. São Paulo: Paulinas, 2007.

VALENTE, José Armando. **Computadores e Conhecimento: Repensando a Educação**. Campinas: Unicamp. 1993.

VENDRUSCOLO, Franciele Liliane; FERREIRA, Kássia Quadros, ROSSATO, Mariel. **O uso do blog no processo educacional**: relato de experiência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cândida Zasso de Nova Palma. Artigo, 2008. Disponível em: <<http://www.unifra.br/eventos/jne2008/Trabalhos/85.pdf>>. Acesso em: 20 set. 2010.